

econfseries.com

Paris, France

2025 International Conference on Economics, Finance, Banking and Management

24th November, 2025

E CONF SERIES

E CONF SERIES

ICEFBM- 24th DECEMBER 2025

Articles

1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ШИНИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И БИОМЕХАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Алиева Н. М., Очилова М. У. (Author)
1-3
2. GENDER IDENTIFICATION AND STEREOTYPES IN LITERARY ANALYSIS
Pirmatova Khulkar Dzhakhangirovna (Author)
4-8
3. KIMYODAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA DARS JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH
Tog'ayeva Maftuna Akramovna (Author)
9-11
4. ORGANIZATION OF THE SUBJECT "GEOGRAPHY" IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS BASED ON A COMPETENTIAL APPROACH
Davronova Laylo (Author)
12-14
5. THE SIGNIFICANCE OF MUSIC IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S MEMORY
Maxmudova Nigina Saparali qizi, Scientific Advisor: Rahimov Shavkat Normatovich (Author)
15-17
6. DEVELOPING MANUAL SKILLS IN PRESCHOOL EDUCATION: A SCIENTIFIC PERSPECTIVE
Qirchaqova Yorqinoy Hamidjonovna, Sodiqova Masturaxon Xasanovna (Author)
18-20
7. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF SUSPENDING THE PERIOD OF PROSECUTORIAL INSPECTION OVER THE EXECUTION OF LAWS AND APPEALING SUCH INSPECTIONS
Shokhjakhon Djumayev Begimkul ugli (Author)
21-26
8. ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИКИ И ХИМИИ ПРИ ОБЪЯСНЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ В МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ.
Вазирова Эзола Тухтабоевна (Author)
27-29
9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Хафизову Фирузу Бахтиёровну (Author)
30-38
10. ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ (СОГЛАШЕНИЕ ТРИПС)
Рашидов Асилбек Фуркат угли, Абдуллаев Васиат Анварович (Author)
39-56
11. JISMONIY TARBIYA BO'YICHA TRENER VA YO'RIQCHILARDA IJTIMOY-KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH
Ch. B. Nalibayeva, Karimjonov Olimjon (Author)
57-61
12. CHANGES IN THE MORPHOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE
Mirzakarimova Zamira Dadamatovna (Author)
62-64
13. TIOMOCHEVINA VA GLITSERIN O'ZARO REAKSIYASI NATIJASIDA HOSIL BO'LADIGAN YANGI ORGANIK BIRIKMANING SINTEZI VA FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI
G'afforova Shahlo Voxit qizi, To'rayev Xayit Xudoynazarovich, Sottiqulov Elyor Sotimboyevich (Author)
65-70
14. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА НОВЫХ ЛИНИЙ СОИ В УСЛОВИЯХ КОНТРОЛЬНОГО ПИТОМНИКА
Муминов Абдували Акбаралиевич (Author)
71-76

15. XALQ PEDAGOGIKASI ASOSIDA YOSHLARNI MEHNATSEVARLIK RUHIDA TARBIYALASH TIZIMI
PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA
Yusupova Dilnoza To'liboy qizi (Author)
77-83
16. BOLA HUQUQLARIGA OID XALQARO SHARTNOMALAR EVOLYUTSIYASI: BMT TAJRIBASI
Sultonov Nodirbek (Author)
84-88
17. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA IJODIY QOBILIYATNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI
Xamidova Diyora Rustam qizi (Author)
89-94
18. KIMYO TA'LIMIDA DUCH KELINADIGAN MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISHNING DOLZARB
YO'LLARI
Temirov Farrux Faxridinovich (Author)
95-102
19. АБЬЮЗ И ЕГО ДЕЙСТВИЕ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Ф. Нишанова (Author)
103-106
20. INTERPRETATION OF CRITERIA RELATED TO HUMAN PERSONALITY
Shahlo Atakulova (Author)
107-111
21. NUTQI TO'LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB ETISH USULLARI
Musayeva Nargiza Sayfullayevna, Fazilova Parizod Bohodir qizi (Author)
112-118
22. MATHEMATICAL MODEL OF THE INTERACTION BETWEEN SURFACE WATER AND GROUNDWATER
Murodullaev Javohir, Tursunbayev Laziz, Atajonova Shaxnoza, Ibragimov Shaxboz (Author)
119-126
23. DEVELOPING A MODELING ALGORITHM FOR HYDRAULIC PROCESSES AND WATER QUALITY IN
WATER SUPPLY SYSTEMS
Makhmudova Dildora Ernazarovich, Akhmadaliev Sardor Sobirjonovich (Author)
127-133
24. ESTIMATION OF SEDIMENT VOLUME DURING WATER INTAKE FROM THE AMUDARYA RIVER TO
PUMPING STATIONS
Murodullaev Javohir, Tursunbayev Laziz, Seytmuratov Aziz, Atajonova Shaxnoza (Author)
134-139
25. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ
Якубова Д. М., Болтаева Ф. Ж. (Author)
140-143
26. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Исомадинова Лола Камолидиновна, Азимова Муниса Насим кизи, Муроткулов Гайрат
Акмалович (Author)
144-149
27. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕФРОЛИТИАЗА: РОЛЬ ГЕНОВ CASR И VDR
Исомадинова Лола Камолидиновна, Хамрокулов Улугбек Абдурахим угли, Умирова
Шохсанам Миркасимовна (Author)
150-155
28. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ
АНЕМИИ
Якубова Д. М., Умурзокова Н. А. (Author)
156-159

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ШИНИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И БИОМЕХАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Алиева Н. М.

Очилова М. У.

Ташкентский государственный медицинский университет

Актуальность

Рост числа заболеваний пародонта требует внедрения конструкций, способных не только фиксировать подвижные зубы, но и обеспечивать физиологичное распределение функциональных нагрузок. Использование термопластических полимеров открывает новые возможности для разработки шинирующих систем, адаптирующихся к индивидуальным биомеханическим условиям полости рта.

Цель исследования

Оценить эффективность новой лечебно-профилактической шинирующей конструкции из термопластического полимера Ветакрил на основании математического моделирования и клинических данных.

Материалы и методы

Исследование проведено на базе кафедры ортопедической стоматологии ТГСИ.

Пациенты: 30 человек 35–55 лет с пародонтитом лёгкой и средней степени тяжести.

Группы:

- основная ($n = 15$) — шина из Ветакрила;
- контрольная ($n = 15$) — металлическая шина из Co-Cr-сплава.

Методы: клиническая оценка индексов РМА, ВОР, GI и подвижности зубов; численное моделирование методом конечных элементов (FEM) в ANSYS и SolidWorks при нагрузках 50–150 Н.

Результаты

Математическое моделирование показало, что конструкция из Ветакрила снижает концентрацию напряжений в области пришеечных зон опорных зубов на 35–40 %, обеспечивая равномерное распределение нагрузок.

Клинические наблюдения (через 6 мес.):

подвижность зубов уменьшилась на 40,9 %;

индекс РМА снизился на 45,3 %;

индекс ВОР — на 51,4 %;

пациенты отмечали повышенный комфорт и эстетичность конструкции.

Показатель	До лечения	Через 6 мес. (основная гр.)	Δ %
Подвижность (баллы)	1,86 ± 0,12	1,10 ± 0,08	– 40,9 %
Индекс РМА (%)	42,3 ± 3,1	23,1 ± 2,0	– 45,3 %
Индекс ВОР (%)	38,5 ± 2,7	18,7 ± 1,9	– 51,4 %

Выводы

Конструкция из Ветакрила обеспечивает оптимальное перераспределение жевательных нагрузок и снижение пиковых напряжений в пародонте.

Клинические данные подтверждают значительное уменьшение воспалительных проявлений и подвижности зубов.

Материал обладает высокой биосовместимостью, упругостью и эстетикой, повышая комфорт пациентов.

Комбинированное применение математического моделирования и клинического анализа является надёжным инструментом прогнозирования эффективности ортопедических конструкций.

Научная новизна

Впервые проведено сопоставление распределения напряжений в шинирующих конструкциях из Ветакрила и кобальто-хромового сплава методом FEM, подтверждающее преимущество полимера в снижении локальных нагрузок и повышении устойчивости пародонта.

Практическая значимость

Разработанная конструкция рекомендована для лечения и профилактики пародонтита лёгкой и средней степени тяжести в ортопедической практике.

Литература

1. Салимов О. Р., Махмудов М. А. Иммобилизация зубов при пародонтите // *Stomatologiya Uzbekistana*, 2024.
2. Rizaeva S. M. Parodontal Therapy and Functional Rehabilitation // *J. Clinical Dentistry*, 2023.
3. Wilson T.G. *Fundamentals of Periodontics*. Quintessence, 2019.
4. Lindhe J., Lang N.P. *Clinical Periodontology and Implant Dentistry*. Wiley, 2022.
5. Glickman I. *Clinical Periodontology*. Saunders, 1972.
6. Mahmudov M.A. Biomechanical analysis of polymer splints in periodontal therapy // *Eur. J. Dent. Res.*, 2025.